

ہم مرتبہ نظر ثانی شدہ ذولسانی تحقیقی جریدہ

اردو اسٹڈیز ۳

مہمان مدیر
ڈاکٹر مہر افشاں فاروقی

مدیر
ڈاکٹر ارشد مسعود ہاشمی

شعبہ اردو
جے پرکاش یونیورسٹی
چھپرہ (بھارت)

اردو اسٹڈیز ۳

URDU STUDIES 3

Peer-Reviewed Bilingual Research Journal

URDU STUDIES 3

Guest Editor
Dr. Mehr Afshan Farooqi

Editor
Dr. Arshad Masood Hashmi

Department of Urdu
Jai Prakash University
Chapra (India)

ہم مرتبہ نظر ثانی شدہ ذولسانی تحقیقی جریدہ

اُردو اسٹڈیز

شمارہ ۳ سال ۲۰۲۱

یو جی سی سے منظور شدہ

سرپرست

پروفیسر (ڈاکٹر) فاروق علی

شیخ الجامعہ، جے پرکاش یونیورسٹی، چھپرہ

مہمان مدیر

ڈاکٹر مہر افشاں فاروقی

استاد، شعبہ مشرق وسطیٰ و جنوب ایشیائی زبان و ثقافت

یونیورسٹی آف ورجینیا، امریکہ

مدیر اعلیٰ

ڈاکٹر ارشد مسعود ہاشمی

پروفیسر و صدر شعبہ اردو، جے پرکاش یونیورسٹی، چھپرہ

نائب مدیر

ڈاکٹر مظہر کبریا

ایسوسی ایٹ پروفیسر، شعبہ اردو، جے پرکاش یونیورسٹی، چھپرہ

ارشد مسعود ہاشمی نے شعبہ اردو، جے پرکاش یونیورسٹی، چھپرہ (بھارت) کے لیے شائع کیا۔

اردواسٹڈیز

مجلس ادارتی مشاورت

- پروفیسر (ڈاکٹر) مرسیا ہرمینسن: ڈائریکٹر، اسلامک ورلڈ اسٹڈیز، و
پروفیسر، شعبہ دینیات، لویولا یونیورسٹی، شکاگو، امریکہ۔
- پروفیسر (ڈاکٹر) انیس الرحمن: سابق پروفیسر، شعبہ انگریزی، جامعہ ملیہ
اسلامیہ، نئی دہلی؛ سابق مشیر خاص، ریختہ فاؤنڈیشن۔
- پروفیسر (ڈاکٹر) ایگنیٹسکا کشکیوچ فریس: صدر، شعبہ جنوب و
جنوب مشرقی ایشیا، انسٹی ٹیوٹ آف دی ڈل ایسٹ اینڈ فار ایسٹ، استاد، انٹرنیشنل اینڈ پالیٹکل
اسٹڈیز، جیکیلونین یونیورسٹی، کراکو، پولینڈ۔
- ڈاکٹر مہر افشان فاروقی: شعبہ مشرق وسطیٰ و جنوب ایشیائی زبان و ثقافت،
یونیورسٹی آف ورجینیا، ورجینیا، امریکہ۔
- پروفیسر (ڈاکٹر) صوفیہ یوسف: ڈین، کلیہ السنہ، نیشنل یونیورسٹی آف
موڈرن لینگویجز، اسلام آباد، پاکستان۔
- زہرہ مہدی: پی ایچ ڈی اسکالر، شعبہ دینیات، کولمبیا یونیورسٹی، نیویارک، امریکہ؛ و
ماہر تحلیل نفسی نفسیاتی معالج، نئی دہلی۔

اردو اسٹڈیز ۳

ہمارے مقالہ نگار

اردو

سابق پروفیسر، شعبہ انگریزی، کولمبیا یونیورسٹی، واشنگٹن، امریکہ	پروفیسر (ڈاکٹر) ستیہ پال آنند
سابق پروفیسر و صدر، شعبہ انگریزی، جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی، و سابق مشیر خاص، ریجنل فاؤنڈیشن	پروفیسر (ڈاکٹر) انیس الرحمن
پروفیسر، شعبہ اردو، انسٹی ٹیوٹ آف اردو لٹریچر اینڈ لٹریچر، پنجاب یونیورسٹی اور نیشنل کالج، لاہور، پاکستان	پروفیسر (ڈاکٹر) ناصر عباس نیر
ڈین، کلیہ زبان و ادب، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام آباد، پاکستان	پروفیسر (ڈاکٹر) نجیہ عارف
ایسوسی ایٹ پروفیسر، شعبہ اردو، جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی، بھارت	ڈاکٹر سرور الہدی
اسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اردو، آسام یونیورسٹی، بھارت	ڈاکٹر جاوید رحمانی
اسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اردو، پی این کالج (جے پرکاش یونیورسٹی)، پراسا، سارن، بھارت	ڈاکٹر رغبت شمیم ملک
ازمنہ رفتہ کے ادیب، عظیم آباد (پٹنہ)، بھارت	سید نصیر حسین خان خیال (مرحوم)

انگریزی

- پروفیسر (ڈاکٹر) ماریسا ہر مینسن
پروفیسر وڈائز کٹر، اسلا مک ورلڈ اسٹڈیز، وپروفیسر، شعبہ دینیات، لویولا
یونیورسٹی، شکاگو، امریکہ
- ڈاکٹر مہر افشاں فاروقی
ایسوسی ایٹ پروفیسر، شعبہ مشرق وسطیٰ و جنوب ایشیائی زبان و ثقافت،
یونیورسٹی آف ورجینیا، ورجینیا، امریکہ
- ڈاکٹر فاطمہ رضوی
ایسوسی ایٹ پروفیسر، شعبہ انگریزی و جدید یورپی زبانیں، لکھنؤ
یونیورسٹی، لکھنؤ، بھارت
- ڈاکٹر حارث قدیر
اسٹنٹ پروفیسر، شعبہ انگریزی، دلی یونیورسٹی، دلی، بھارت
- ڈاکٹر امت جلیکا
پوسٹ ڈاکٹورل فیلو، ایشیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ، نیشنل یونیورسٹی آف
سنگاپور، سنگاپور
- ڈاکٹر روزی لیویلین جونس
معارف مورخ و ادیب، لندن، انگلینڈ
- وین کرشنا
ڈاکٹورل سٹوڈنٹ، شعبہ تاریخ، کیلیفورنیا یونیورسٹی، لوس اینجلس،
کیلیفورنیا، امریکہ
- صدیقہ فاطمہ
ایم اے (۲۰۲۱)، دی انگلش اینڈ فورن لینگویج یونیورسٹی، حیدرآباد،
بھارت
- خان بہادر سید ضمیر الدین
ازمنہ رفتہ کے ادیب، عظیم آباد (پٹنہ)، بھارت
- احمد (مرحوم)

ہم مرتبہ نظر ثانی شدہ ذولسانی تحقیقی جریدہ

اردو اسٹڈیز (۳) ۲۰۲۱

Peer-Reviewed Bilingual Research Journal

URDU STUDIES (3) 2021

Approved by UGC-CARE

مہمان مدیر: ڈاکٹر مہر افشاں فاروقی

استاد، شعبہ مشرق وسطیٰ و جنوب ایشیائی زبان و ثقافت، یونیورسٹی آف ورجینیا، امریکہ۔

www.rekhta.org/authors/mehr-afshan-farooqi/ebooks

مدیر اعلیٰ: ڈاکٹر ارشد مسعود ہاشمی

پروفیسر و صدر شعبہ اردو، جے پرکاش یونیورسٹی، چھپرہ۔ ۸۴۱۳۰۱ (بھارت)

E-mail: hashmiam68@gmail.com

www.rekhta.org/authors/arshad-masood-hashmi/ebooks

www.arshadhashmi.academia.edu

www.jpurdu.wordpress.com

سال اشاعت : ۲۰۲۱

صفحات : ۱۲۱ (اردو)

۱۴۷ (انگریزی)

قیمت : ۴۰۰ روپے (Rs. 400/-)

طباعت : پرنٹ اینڈ کارڈ، مظفر پور

اردو اسٹڈیز میں شامل تحریریں تحقیقی ارتقیدی نوعیت کی ہیں۔ ادارہ کا ان سے متفق ہونا ضروری نہیں۔ اس پہلو کا خیال رکھا گیا ہے کہ ہمارے قومی مفاد سے کسی بھی تحریک کوئی تضاد نہ ہو۔ اس کے باوجود اگر ایسا کوئی معاملہ نظر آتا ہے تو یہ قلم کاروں کی جوابدہی ہوگی۔

The articles included in Urdu Studies are of research/critical nature. It- is not necessary for the Editorial Board to agree with them. Utmost care has been taken to ensure that they do not conflict with our national interest. Despite this precaution, if such an aspect is observed, the authors will be solely responsible for it.

فہرست

9	مہر افشاں فاروقی	اداریہ
اردو مقالات		
13	ستتیبہ پال آنند	مشفق خواجہ مرحوم کے ساتھ ایک دن
22	انیس الرحمن	ہندوستانی ادب: تصور اور تناظر
35	سرور الہدی	غالب: کلیم الدین احمد اور شمس الرحمن فاروقی
55	ناصر عباس نیر	کی نظر میں
76	جاوید رحمانی	استعارہ، حقیقت سازی اور معنی کی گردش
84	نجیبہ عارف	عرفان صدیقی کی استعارہ سازی
		خواجہ حیدر علی آتش اور ان کے لکھنوی شاگرد: نجیبہ عارف
		ایک غیر مطبوعہ قلمی نسخے کا منتخب متن مع حواشی و تعلیقات
ترجمہ		
104	مترجم: رغبت شمیم ملک	مارکس، اینگلس اور تنقید (ٹیری اینگلٹن)
دستاویز		
117	سید نصیر حسین خان خیال	مکتوب بنام سید حیدر حسین

انگریزی مقالات

Editorial	Mehr Afshan Farooqi	7
Khwaja Hasan Nizami's 'Krishna-Biti'	Marcia Hermansen	11
A Ghazal and its Parts: A Closer Look at Ghalib's Naqsh Faryadi	Mehr Afshan Farooqi	26
Women and Urdu Periodical Literature/Urdu Journalism (1900-1950)	Fatima Rizvi	43
Dr. Fakhir Hussain: Some Reflections	Rosie Llewellyn-Jones	64
Mapping Linguistic Diffusion in 1930s: Sulaiman Nadvi and Hindustani	Vipin Krishna	71
Encounters with Difference in Krishan Channder's play <i>Darwaze Khol Do</i>	Siddiqua Fatima	94
Translations	Haris Qadeer	106
That one ('Who' by Balraj Menra) But law is an honourable profession ('Wakalat' by Azeem Beg Chughtai)	Amit Julka	114
Gholam 'Ali Rasikh	Saiyid Zamiruddin Ahmad(Late)	133

اداریہ

عصر حاضر کی علمی پیش رفتوں سے وابستہ عالمی اشتراک باہمی میں وسعت کی گونا گوں کیفیات نے اسے اپنی تمام تر جدید کاریوں کی وجہ سے ایسے امکانات فراہم کر دیے ہیں جن کا آج سے ایک دہائی قبل تک تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ ڈیجیٹل رسائی کے سبب تحصیل علم ہی نہیں، اس کے درک و اخذ میں بھی انقلاب برپا ہوا ہے۔ اس کے باوجود مطبوعات کی اہمیت اپنی جگہ قائم ہے۔ کتابوں، جرائد، رسائل وغیرہ کی اشاعتیں آج متنوع صورتوں میں ہو رہی ہیں۔ اپنی طبعی خصوصیات کی وجہ سے یہ کتب و جرائد برقی اشاعتوں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ ان سے قاری کا جو رشتہ قائم رہتا ہے وہ ڈیجیٹل اشاعتوں کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔

عالمی طور پر اردو زبان و ادب اور تہذیب کے مطالعات نے پچھلے پچاس سالوں میں ایک علمی شعبے کے طور پر اپنی منفرد شناخت قائم کر لی ہے۔ حالانکہ برصغیر کی دانش گاہوں میں اردو کے شعبے سکڑتے جا رہے ہیں، بین الاقوامی صورت حال یہ ہے کہ ایک مخصوص ثقافت کی زبان ہونے کی حیثیت سے اس میں دلچسپیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہمارے درمیان معاصرہ کا لرز کی ایسی نسل موجود ہے جس کی تحقیق و تنقید میں اردو کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، حالانکہ خود اس کی زبان انگریزی ہے۔ اس ضمن میں یہ بھی قابل توجہ ہے کہ اردو کے ادبی کارناموں کے انگریزی ترجموں کو بین الاقوامی ناشرین سے بھی بہت فروغ ملا ہے۔

اردو اسٹڈیز شمارہ ۳ سال ۲۰۲۱

ہم ذولسانی، بلکہ کثیر لسانی عہد میں جی رہے ہیں۔ اردو مطالعات سے تعلق رکھنے والی معیاری اسکا لرشپ کو یکجا کرنے کے لحاظ سے موجودہ جریدے کا ذولسانی فارمیٹ اسے محققین اور قارئین کی ایک وسیع دنیا تک پہنچانے میں معاون ہوا ہے۔ پیش نظر شمارے میں مواد و مشتملات کے اعتبار سے اردو اور انگریزی میں متوازن حصے موجود ہیں۔

اردو میں شامل کیے گئے مقالات و مضامین کی ابتداء، اردو کے بزرگ ترین اسکا لرز میں سے ایک، ڈاکٹر ستیہ پال آنند کی تحریر سے ہوتی ہے۔ پروفیسر آنند نے ڈاکٹر مشفق خواجہ کے ساتھ ایک ملاقات کی یاد تازہ کی ہے۔ ان کے مضمون میں روزنامہ اور سفر نامہ کی روایتیں اپنائی گئی ہیں۔ دونوں ہی اصناف اردو میں کافی مقبول ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس غالب کی لسانی اور فکری پیچیدگیوں سے لے کر عرفان صدیقی تک کی شاعری میں استعارے کی تنقیدی اہمیت پر فکر انگیز مضامین کی ایک کہکشاں موجود ہے۔ ڈاکٹر سرور الہدیٰ کا مضمون غالب کے سلسلے میں دو عظیم دانشوروں کی آرا کے تقابلی نظریہ پر مبنی ہے۔ پروفیسر کلیم الدین احمد نے غالب کے تخلیقی مزاج کا مطالعہ ان کے ہم عصر مرزا فریح سودا کی روشنی میں کیا تھا۔ کلیم الدین احمد کا خیال تھا کہ شاعر کی عظمت اس کے جذبات اور خیالات کو یکجا کرنے کی اس کی صلاحیت میں پنہاں ہوتی ہے۔ وہ غالب کی شاعری میں روانی کی کمی کے شاک کی تھے۔ ان کا یہ بھی تصور تھا کہ غالب کے یہاں میر کی سی جذبات کی گہرائی نہیں ہے۔ وہیں، غالب سے متعلق شمس الرحمن فاروقی کا مطالعہ صرف متنی تجزیہ تک محدود نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر سرور الہدیٰ کا استدلال ہے کہ فاروقی غالب سے متعلق چھوٹی چھوٹی تفصیلات پر بھی نظر رکھا کرتے تھے، مثلاً غالب کے استاد عبدالصمد سے وابستہ تنازعے۔ فاروقی نے غالب کے تجسس اور بے چینی کو عصر غالب کی ہنگامی صورت حال اور ضرورتوں کے پس منظر میں بھی دیکھا ہے۔ سرور الہدیٰ نے واضح کیا ہے فاروقی کا تنقیدی طریقہ کار کیونکر صرف متنی تجزیے تک ہی محدود نہیں تھا۔

ڈاکٹر نجیہ عارف کا علمی مضمون ہمیں ایک ایسے غیر مطبوعہ مخطوطہ سے متعارف کرواتا ہے جسے انھوں نے اوکسفرڈ کی بوڈلین لائبریری سے دریافت کیا تھا۔ یہ مخطوطہ انیسویں صدی کے اواخر کے معروف شاعر عبدالغفور نساخ کا مرتب کردہ تذکرہ ہے۔ نساخ کا یہ تذکرہ لکھنؤ کے خواجہ حیدر علی آتش کے کئی شاگردوں کے کوائف بیان کرتا ہے۔

ڈاکٹر ناصر عباس نیر نے اپنے فکر انگیز، علمی مقالے میں معنی کی تخلیق میں استعارے کے کردار پر سیر حاصل روشنی ڈالی ہے۔ انھوں نے معاصر شاعروں کے یہاں استعارے کے استعمال کا کلاسیکی

اردو اسٹڈیز شمارہ ۳ سال ۲۰۲۱

شاعروں کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے یہ نکتہ پیش کیا ہے کہ استعارہ بالآخر زبان میں سما جاتا ہے۔ جدیدیت پسند استعارے کا استعمال اپنے باطن میں دیکھنے اور اپنی انفرادی ذات کی جدوجہد کو پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں جبکہ کلاسیکی ماہرین کے یہاں استعارے کو مابعد الطبیعیاتی تجرید کے لیے استعمال کیے جانے کی روایتیں ملتی ہیں۔

پروفیسر انیس الرٹمن کا مضمون 'ہندوستانی ادب: تصور اور تناظر' اس لحاظ سے بہت ہی اہم ہے کہ اس میں ان پیچیدگیوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو ہندوستانی ادب کی مجموعی شناخت قائم کرنے میں سدراہ ہیں۔ انھوں نے ہندوستانی ادب کو پڑھنے اور اس کی اثر پذیری کی نئی صورتوں کی جانب بھی اشارے کیے ہیں۔

جریدے میں انگریزی مضامین کا ایک حقیقی گلدستہ پیش کیا جا رہا ہے۔ خواجہ حسن نظامی کی 'کرشنا ہتی' کے مطالعہ پر مبنی پروفیسر ماریسا ہرمنسن کا مقالہ اس حصے کی اہم ترین تحریر ہے۔ چشتیہ سلسلہ کے صوتی خواجہ حسن نظامی اردو نثر کے سرخیل تھے۔ سوانح عمری، خود نوشت، اور روزنامچہ نویسی ایسی بعض اصناف ہیں جن میں ان کا اختراعی نثری انداز اپنے جلوے بکھیرتا نظر آتا ہے۔ پروفیسر ہرمنسن کی پیش کردہ تفصیلات کے مطابق خواجہ نظامی کی کرشنا ہتی دراصل برصغیر کے مشترکہ ہندو مسلم ثقافت کی ہم زمستی کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ اس مقالے کا سب سے اہم وہ پہلو ہے جس میں رادھا اور کرشن کی محبت کے مابعد الطبیعیاتی رموز کی روشنی میں بانسری کو صوفیانہ تشبیہ سے ہم بست کرتے ہوئے قرأت کی نئی صورت وضع کی گئی ہے۔

ڈاکٹر فاطمہ رضوی صنفی مطالعات کے مختلف ابعاد پر گہری نظر رکھتی ہیں اور ان موضوعات پہ تندی سے باقاعدہ طور پر کام بھی کر رہی ہیں۔ اردو جرائد اور اردو صحافت میں خواتین کی خدمات کے سلسلے میں ان کی تحریر اعلیٰ تحقیقی معیار کی حامل ہے۔ ڈاکٹر روزی لیوین جونس نے ڈاکٹر فاخر حسین کی شخصیت اور اردو میں ان کے مطلوبہ تراجم کی اہمیت واضح کی ہے۔ لکھنؤ سے متعلق کچھ پروجیکٹس میں دونوں رفیق کار بھی رہ چکے تھے اس لیے ڈاکٹر فاخر حسین کے سلسلے میں ڈاکٹر روزی کی پیش کردہ یادداشتیں اہمیت رکھتی ہیں۔ پیشے سے نفسیاتی معالج ہونے کے باوجود حسین نے عالمی تنقیدی مباحث سے جڑے چند بہترین مضامین کا براہ راست انگریزی، اطالوی، المانی سے اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ عبدالحلیم شرر کی کتاب 'گدشہ لکھنؤ' کا ان کا ترجمہ آج بھی ایک حوالے کی حیثیت رکھتا ہے۔ وچن کرشنا کے مضمون، ۱۹۳۰ء کی دہائی میں لسانی انتشار کی نقشہ سازی: سلیمان ندوی اور ہندوستانی، میں اردو-ہندی-ہندوستانی کے پیچیدہ

اردو اسٹڈیز شمارہ ۳ سال ۲۰۲۱

تصویراتی تناظر میں نئی زمینوں کی تلاش کی سعی کی گئی ہے۔ کرشن چندر کے کلاسیکی ڈرامہ 'دروازے کھول دو' کا تجزیہ کرتے ہوئے صدیقہ فاطمہ نے اپنے مضمون میں کرشن چندر کی شاندار تخلیقی ذہانت کی نئی پر تیں اجاگر کی ہیں۔ زبان کے استحکام اور اس کی ترقی کے ساتھ ہی اسے پرکشش اور جاندار بنائے رکھنے کے لیے ترجمہ کاری کا عمل بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر حارث قدیر نے بلراج مین را کے مشہور مختصر افسانے کا انگریزی ترجمہ پیش کیا ہے۔ ڈاکٹر امیت جلاکا کے ذریعہ عظیم بیگ چغتائی کے افسانہ 'وکالت' کو انگریزی کا جامہ پہنایا گیا ہے۔ خاکسار نے دیوان غالب کے پہلے شعر سے وابستہ شرحیات و مباحث کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ اس شمارے کے اپنے تمام معاونین کا شکریہ مجھ پہ واجب ہے جنہوں نے مقالوں کی طلبی کے لیے اعلان کا مثبت جواب دیتے ہوئے اسے اپنی تحریروں سے مزین کرنے کا موقع فراہم کیا۔ میں پروفیسر ارشد مسعود ہاشمی کی بھی ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے ادارت کے لیے مدعو کیا۔ یہ ہر لحاظ سے بہت ہی سود مند تجربہ رہا۔ ادارتی عمل میں تعاون کے لیے میں پروفیسر ہاشمی کے صبر و تحمل، توانائی اور تندہی کی معترف ہوں۔

ہمیں امید ہے کہ یہ شمارہ آپ کو پسند آئے گا۔ میری نیک خواہشات اس جریدے کے ساتھ ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ہے کہ اس کی اشاعت جاری رہے گی۔ ہمیں آپ کے رد عمل کا انتظار ہے گا۔

مہر افشاں فاروقی

شعبہ مشرق وسطیٰ و جنوب ایشیائی زبان و ثقافت

یونیورسٹی آف ورجینیا

ورجینیا، امریکہ

Ghalib: Kalimuddin Ahmad aur Shamsur Rahman

Faruqi ki Nazar men

Sarwarul Huda

غالب: کلیم الدین احمد اور شمس الرحمن فاروقی کی نظر میں

سرور الہدی

بیدل اور غالب کے تخلیقی رشتے پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے مگر غالب کا اردو کے کسی اور شاعر سے تخلیقی سطح پر گہرا رشتہ ہے، یہ ہمارے مطالعے کا موضوع نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شعری روایت اتنی رنگارنگ ہے کہ اس میں کسی شاعر کی کسی شاعر سے مشابہت اور قربت فطری ہے۔ ایک زبان کے کئی شاعر ایک ہی اسلوب میں شعر نہیں کہہ سکتے۔ کلیم الدین احمد نے پہلی مرتبہ غالب کو سودا سے قریب بتایا اور اس ضمن میں بیدل کا نام نہیں آیا۔ قصیدہ گوئی کے تعلق سے سودا کے تخیل سے ادب کا ہر سنجیدہ طالب علم واقف ہے۔ سودا کی غزل بھی میر کی غزل سے مختلف ہے۔ یہ سارا اختلاف تخلیقی مزاج کا ہے اور تخلیقی مزاج ہی اسلوب کو متاثر کرتا ہے۔ کلیم الدین احمد اگر غالب کو سودا سے قریب بتاتے ہیں تو یہ بات پہلی ہی قرأت میں نہ صرف سمجھ میں آتی ہے بلکہ ذہن شعر کے مخصوص اسلوب کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ یہاں اس بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ شعری اسلوب میں مماثلت کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کسی اور شاعر سے اس کا تخلیقی رشتہ نہیں ہے۔ کلیم الدین احمد کی یہ وہ بصیرت ہے جس کا ذکر میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ غالب اور فیض کے عنوان سے بھی کئی مضامین لکھے گئے۔ فیض کو سودا میں گہری دلچسپی تھی اور ایک غزل بھی نذر سودا کے طور پر سودا ہی کی زمین میں مل جاتی ہے۔ تو فیض غالب سے ہو کر سودا تک پہنچتے ہیں۔ کلیم الدین احمد غالب کے تخلیقی ذہن میں سودا کے تخلیقی ذہن کو دیکھنے میں اگر کامیاب ہوئے تو اسے نقد غالب میں ایک اضافہ کہنا چاہیے۔ کہنے کو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے غالب تنقید میں کیا اضافہ ہوا۔ یہ کوئی

معمولی اضافہ ہے کہ اردو غزل کی روایت میں غالب فکری اور لسانی اعتبار سے سودا سے قریب ہیں۔ قربت کا یہ احساس و ادراک شعر کے تجزیاتی مطالعے میں کسی معنوی جہت کا کتنا اضافہ کرتا ہے اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس سے دو زمانے کے دو اذہان سے بیک وقت مکالمے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ کلیم الدین احمد کے سادہ اور منطقی جملے یہ بتاتے ہیں کہ تنقید میں مماثلت انفرادیت کی تلاش کا عمل کیا ہے، وہ لکھتے ہیں:

جس طرح ذوق و سودا میں بہت کچھ مشابہت ہے، اسی طرح غالب اور سودا کے دماغ و تخیل میں بھی ہم رنگی ہے۔ غالب نے حسن الفاظ تو سودا سے نہیں سیکھا لیکن جذبات کی بلندی اور تخیل کی پرواز میں وہ سودا سے بہت کچھ ملتے جلتے ہیں۔ غالب کا دماغ بلند اور تخیل وسیع تھا، ان کا مطمح نظر تنگ و محدود نہ تھا۔ اس لیے وہ مروجہ مضامین غزل پر قناعت نہیں کرتے اور اکثر فلسفیانہ مضامین کو داخل شعر کرتے ہیں اور قدرت نے ان کو یہ قوت عطا کی تھی کہ وہ مصنوعی جذبات و خیالات کو جوش کے ساتھ محسوس کر سکیں۔ اس لحاظ سے وہ سودا سے برتر تھے اور

اسی وجہ سے وہ سودا سے زیادہ کامیاب ہوئے۔^۱

غالب کا دماغ بلند اور تخیل وسیع تھا۔ کہنے کو تو یہ دونوں اصطلاحیں کسی بھی اچھے شاعر کے لیے استعمال کی جاسکتی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ ہر اچھے شاعر کا دماغ نہ تو بلند ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا تخیل وسیع ہوتا ہے۔ یوں بھی کلیم الدین شعر و ادب کے مطالعے میں تخلیق کار کے دماغ کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ دماغ اور تخیل ہی سے شاعری بڑی بنتی ہے اور اسے پڑھ کر ایک کائنات کا گمان ہوتا ہے۔ کلیم الدین احمد کی یہ بات بس ایک بیان بن کر رہ جاتی ہے کہ غالب نے حسن الفاظ سودا سے نہیں سیکھا۔ اول تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ حسن الفاظ کے معنی کیا ہیں۔ الفاظ کا حسن الفاظ کے استعمال ہی سے ظاہر ہوگا۔ اس کے استعمال ہی سے معنی کی جہت بھی پیدا ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ غالب نے حسن الفاظ پھر کس سے سیکھا۔ عموماً کلیم الدین احمد سوال قائم کرتے ہیں تو اس کا جواب دیتے ہیں مگر یہاں وہ غالب کے فلسفیانہ مضامین کی بات کرنے لگتے ہیں۔ وہ اس معاملے میں بھی غالب کو سودا سے فائق ٹھہراتے ہیں کہ غالب کے یہاں جوش زیادہ ہے، وہ بھی ان خیالات کی پیش کش میں جو مصنوعی ہیں۔ کلیم الدین احمد نے مصنوعی کا لفظ شاید اس معنی میں استعمال کیا ہے جسے ہم مضامین کو برتنا کہتے ہیں۔ شاعر کا مقصود فقط اظہار ہنرمندی ہوتا ہے۔ اردو کی شعری روایت میں بعض مضامین کو تمام شعرا نے برتنا ہے۔ ظاہر ہے کہ برتنے میں ہر مقام پر وہ جوش و جذبہ پیدا

نہیں ہو سکا جو ان کی نظر میں غالب کے یہاں ہے۔ لفظ 'مصنوعی' ہماری شعریات سے میل نہیں کھاتا۔ اس میں حقیقت پسندی کا وہ تصور ہے جسے انگریز لے کر آئے تھے اور لفظ 'جوش' سے تو حالی کے مقدمے کے جوش کا خیال آتا ہے۔ کلیم الدین احمد کے یہ دو الفاظ مصنوعی اور جوش دونوں حالی کی فکر سے قریب معلوم ہوتے ہیں۔ کلیم الدین احمد نے اپنی دلیل میں غالب کی ایک غزل پیش کی ہے جس کا مطلع ہے:

عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا

درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا

غالب نے اس غزل میں قفل ابجد اور پانی کا ہوا ہو جانا جیسے نکلے استعمال کیے ہیں۔ کلیم الدین احمد کو ان میں سودا کی شوخی نظر آتی ہے لیکن تاثیر کے معاملے میں غالب، سودا سے آگے ہیں۔ اگر سودا کے شعر کا حوالہ بھی آجاتا تو شوخی اور تاثیر کے مسئلہ کو زیادہ بہتر طور پر حل کیا جاسکتا تھا۔ درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا میں تاثیر ہے اور اس سے کون انکار کرے گا۔ مگر سودا کے یہاں بھی تاثیر والے اشعار موجود ہیں۔ جن لوگوں نے سودا کے کلام کو واہ اور میر کے کلام کو آہ کہا تھا ان کا مذاق بہت اڑایا گیا مگر یہ دیکھنے کی کوشش کم ہی کی گئی کہ سودا اور میر کے یہاں آہ اور واہ کی جو صورتیں ہیں وہ بہت نمایاں ہیں اور جہاں یہ دونوں صورتیں میر اور سودا کے یہاں مل جاتی ہیں وہاں بھی ایک فرق موجود ہے۔ کلیم الدین کو اگر سودا کے یہاں غالب جیسی تاثیر نظر نہیں آتی ہے تو اس کی وجہ سودا کے بارے میں کلیم الدین کی اپنی ایک نظر ہے۔ کلیم الدین نے سودا کے ساتھ غالب کو رکھ کر دیکھنے کی جو ابتدا کی تھی وہ ابتدا ہی رہی۔ خود کلیم الدین نے اس بحث کو آگے نہیں بڑھایا۔ سودا اور غالب کے یہاں کچھ مضامین مشترک ہیں۔ ان کی روشنی میں سودا اور غالب کے تخلیقی ذہن کو دیکھا جاسکتا تھا۔ ایک مثال دیکھیے:

گل زمیں سے جو نکلتے ہیں برنگ شعلہ

(سودا)

سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئیں

خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں

(غالب)

کلیم الدین احمد ہیبتی نقاد ہیں لیکن غالب کی شخصیت کو غالب کی شاعری کی تفہیم میں بہت اہمیت دیتے ہیں۔ ہیبتی تنقید کا تقاضہ یہ تھا کہ جو کچھ شعر میں ہے اسی کا تجزیہ کیا جائے۔ کلیم الدین غالب کی فکری بلندی کو ان کی زبان دانی اور قادر الکلامی کا نام نہیں دیتے۔ اگر دل و دماغ حیات و کائنات کو گہری نظر

سے دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو زبان دانی کیا کرے گی۔ کلیم الدین احمد غالب کے لیے تصورات خارجی، احساسات باطنی کی تراکیب استعمال کرتے ہیں۔ گویا انھیں دیکھنے کی غالب میں اگر صلاحیت نہ ہوتی تو غالب کے کلام میں نہ گہرائی ہوتی اور نہ تاثیر۔ انھوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ غالب دقیق سے دقیق مسائل کو سہولت کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں۔ کلیم الدین احمد اگر غزل کے کسی ایک شعر کی جامعیت کے قائل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قاری کی حیثیت سے انھیں کوئی شعر اچھا معلوم ہوتا ہے تو یہ شعر کی قوت ہے اور اس سے ان کے بنیادی موقف تبدیل نہیں ہوتا:

عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا

درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا

اگر یہ شعر ان کی نگاہ میں اچھا ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ یہاں خیالات و جذبات یکجا ہو گئے ہیں۔ جذبات، خیالات کا بدل نہیں ہو سکتے مگر یہ خیالات کو زیادہ پر قوت بنا دیتے ہیں۔ کلیم الدین کی نظر میں غالب کا یہ ایک ایسا اختصاص ہے جو انھیں دوسروں سے ممتاز کرتا ہے۔ اصل میں غالب کے جذبات ان کی نگاہ میں اتنے شدید نہیں ہیں کہ قاری مشتعل ہو جائے، بلکہ ایک سنبھلی ہوئی کیفیت ہے۔ کلیم الدین احمد معنی کی طرفوں سے کہیں زیادہ موضوع کے تنوع کو اہم سمجھتے ہیں۔ موضوع کا تنوع دراصل زندگی کا تنوع ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کی وسعت اور رنگارنگی تخلیق کاروں سے بھی رنگارنگی کا تقاضہ کرتی ہے۔ غالب کی قطعہ بندی میں انھیں اپنے مخصوص نقطہ نظر کی عملی صورت دکھائی دی۔ کلیم الدین احمد اسے تازہ واردان بساط ہوائے دل کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ایک طرح سے گریز ہے جس کے بعد غالب کے خیال کی دنیا کسی اور طرح سے ہم کلام ہوتی ہے۔ کلیم الدین احمد اس عمل کو شعوری قرار دیتے ہیں۔ انھوں نے لفظ 'اہتمام' استعمال کیا ہے۔

پھر اس انداز سے بہار آئی

کہ ہوئے مہر و مہ تماشا ئی

یہ غزل بھی کلیم الدین احمد نے درج کی ہے۔ وہ اس غزل کے انداز کو عام سا طرز بتاتے ہیں مگر احساسات ذاتی معلوم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

شاعر کے دل نے بہار کی عالم آرائی سے لطف اٹھایا ہے۔ اس کی رنگینیوں سے

اس کا تخیل مسرور ہوا ہے۔ الفاظ میں کیسی تازگی اور شگفتگی ہے اور یہ تازگی اور

شگفتگی اس بات کی شاہد ہے کہ یہاں آؤر نہیں بلکہ اصلی جذبات کی ترجمانی

ہیں۔^۲

اس اقتباس سے بھی واضح ہے کہ شاعری میں تخیل سے زیادہ تجربے کی اہمیت ہے۔ تخیل اس صورت میں تجربے کا پابند ہو جاتا ہے۔ جب غزل کو وہ غالب کے ذاتی احساسات کا نتیجہ بتاتے ہیں۔ کلیم الدین احمد اپنے اس موقف کو تجزیے سے مشابہت نہیں کرتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کلیم الدین احمد منظر کشی اور صورت حال کے بیان میں دلیل کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی تخیل کی پروا کو۔ کلیم الدین احمد اس غزل کو ذاتی احساسات ثابت کرنے کے لیے شعر پر کچھ لکھنے کے بجائے شاعر کے تجربے کو بیان کرتے ہیں۔ غالب کی اس غزل میں بہار کا ذکر ہے۔ قصیدہ میں بہار یہ تشبیہ خیال بندی کی اعلیٰ ترین مثال بن جاتی ہے۔

کلیم الدین احمد کو اس غزل میں بہار کا منظر زمینی سطح پر دکھائی دیتا ہے اور خیال بندی کے بجائے منظر کے بیان سے سروکار رکھتا ہے، جس میں سادگی بھی ہے اور تاثیر بھی۔ شاعری سے اصلی جذبات کو پتہ لگانے کا کوئی وسیلہ ہے یا نہیں اس مسئلے پر کلیم الدین احمد کی گہری نگاہ تھی۔ اگر یہ اشعار اصلی جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعری میں مصنوعی جذبات بھی ہوتے ہیں جس کی طرف وہ پہلے ہی اشارہ کر چکے ہیں۔ کلیم الدین غزل کی تازگی اور شگفتگی کو اصلی جذبات کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ اصلی جذبات کو نوآبادیاتی ذہن کا پرتو نہیں کہا جاسکتا مگر یہ ترکیب ہماری غزل کی شعریات سے ٹکراتی ہے۔ تسلسل کی کیفیت نے کلیم الدین احمد کو مسحور کر لیا ہے۔ وہ بار بار غالب کی شخصیت کو زیر بحث لاتے ہیں۔ غالب کا شعر انھیں غالب کی شخصیت کا حوالہ معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً وہ درج ذیل شعر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ خود غالب کے لیے موزوں ہے:

ہے آدمی بجائے خود اک محشر خیال

ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو

کمال یہ ہے کہ کلیم الدین احمد غالب کی محشر خیالی کو ان کی قطعہ بندی سے وابستہ کر دیتے ہیں۔ گویا محشر خیال کا حامل تخلیق کار فکر و خیال کی سطح پر جامعیت سے کہیں زیادہ وسعت کو راہ دیتا ہے۔ کلیم الدین کے علاوہ کسی اور نے محشر خیال کو غالب کی قطعہ بندی کا سبب قرار نہیں دیا۔ محشر خیال کی ترکیب سے ذہن فکر و خیال کی وسعت، حرارت، شدت اور دیگر معاملات کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ لفظ محشر ایک ہمہ ہی کی کیفیت کو ابھارتا ہے۔

غالب کا تنقیدی ذہن بلکہ تنقیدی نقطہ نظر محشر خیال کی ترکیب کی شدت کو کسی اور طرح سے

دیکھتا ہے۔ اور آخر کار یہ شدت ان کے تنقیدی رویے سے مات کھا جاتی ہے:

وہ محشر خیال تھے اور اسی محشر کی انجمن شعر میں روشنی کرتے تھے۔ اسی لیے طبیعت
اکثر قطعہ بندی پر آمادہ ہو جاتی تھی اور اگر قطعہ نہیں وہ مربوط غزل لکھتے یا غزل
کے چند شعروں میں بہ اعتبار معنی ربط و مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔^۳
اس ربط و مطابقت کے ضمن میں ایک غزل درج کی گئی ہے جو عارف کی موت سے متعلق ہے:

لازم تھا کہ دیکھو مرا رستہ کوئی دن اور

تہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور

کلیم الدین احمد اس غزل کی تعریف کرتے ہیں کہ اس میں ربط ہے اور واقفیت بھی ہے۔ مگر یہ شکایت بھی
کرتے ہیں کہ خیال کا ارتقا نہیں ہے۔ نہ ابتدا ہے اور نہ انتہا۔ کہیں عارف سے خطاب ہے تو کہیں فلک پیر
سے۔ ان کا خیال ہے کہ دوسرا اور تیسرا شعر مطلع سے قبل ہونا چاہیے۔ یہ تمام باتیں اس قاری کو حیران کرتی
ہیں جس کی نگاہ میں غزل کا فن اور غزل کی روایت ہے۔ کلیم الدین احمد شعر کے فکری پہلو کو ارتقائی صورت
میں دیکھنا چاہتے ہیں چاہے کسی غزل کا کوئی شعر معنوی لحاظ سے کتنا ہی گہرا ہو وہ ان کی دلچسپی کا کم ہی
موضوع بنتا ہے۔ غزل کا شاعر مربوط غزل اس لیے نہیں لکھ سکتا کہ اس کی طبیعت غزل کی ریزہ خیالی کی خوگر
ہوگئی ہے۔ وہ غزل کے شعروں کی جو نئی ترتیب قائم کرتے ہیں وہ بھی ایک طرح کی فکری دیوانگی ہے جو
غزل کے فکری انتشار کو ختم کرنا یاد دیکھنا چاہتی ہے۔ کلیم الدین احمد یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں:

یہاں تک کہ اگر وہ کسی پر زور ذاتی جذبہ سے بھی مجبور ہوتے تھے تو اس کا اظہار

ربط و موافقت کے ساتھ نہیں کر سکتے تھے اور جب جذبہ ذاتی نہیں، فرضی و خیالی

ہو تو ربط و موافقت معلوم۔^۴

کلیم الدین احمد نے یہ بھی لکھا ہے:

غالب کے کلام میں چند نقائص بھی ہیں۔ ایک تو ان کے اسلوب کی ناہمواری

ہے۔ میر درد کی طرح ان کا کوئی خاص انداز بیاں نہیں۔ کم سے کم تین طرح کے

اسلوب ان کے کلام میں پائے جاتے ہیں۔ پہلے رنگ میں فارسیت کا غلبہ

ہے۔ الفاظ اور بندشوں سے فارسیت نمایاں ہے۔ صرف کہیں چند اردو کے

الفاظ جوڑ دیتے ہیں جو اکثر بے موقع معلوم ہوتے ہیں۔^۵

غالب کے شعری اسالیب کی طرف دوسروں نے بھی اشارہ کیا ہے مگر کلیم الدین کی طرح کسی نے نقائص کا
نام نہیں دیا۔ کلیم الدین احمد غالب کے ناہموار کلام کی اردو کے دو اہم شاعر میر اور درد کے کلام کی روشنی میں

گرفت کرتے ہیں۔ درد کے یہاں تو یقیناً ہمواری کا حساس ہوتا ہے مگر میر کے یہاں تو ایک اسلوب نہیں ہے۔ کلیم الدین احمد کی ناہمواری اور فارسیت کے ضمن میں یہ غزل پیش کرتے ہیں:

شبنم بہ گل لالہ نہ خالی زادا ہے
داغ دل بے درد نظر گاہ حیا ہے

آسان و سہل اسلوب کی تائید میں درج ذیل پیش کیا ہے:

ابن مریم ہوا کرے کوئی
میرے دکھ کی دوا کرے کوئی

اس غزل کی سادگی، موسیقیت اور وسعت انھیں متاثر کرتی ہے۔ کلیم الدین احمد نے غالب کے تیسرے اسلوب کا ذکر کیا ہے جو دونوں کے درمیان کا ہے:

آہ کو چاہیے اک عمر اثر ہونے تک

کون جیتا ہے تری زلف کے سر ہونے تک

کلیم الدین احمد اسلوب کی ناہمواری کے بعد مضمون کی ناہمواری کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ فلسفیانہ خیالات، صوفیانہ تصورات، فرسودہ خیالات، مروجہ عشقیہ جذبات گویا مضامین کی ان قسموں نے ناہمواری پیدا کر دی۔ کلیم الدین احمد یہ سمجھتے ہیں کہ شاعر کو خود ہی ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ غالب کو یہ حق دینا نہیں چاہتے کہ ایک تخلیق کار کے طور پر وہ جب جیسا لکھنا چاہیں یہ ان کا حق ہے۔ غزل کی صنف میں غالب نے کچھ تبدیلی نہیں کی۔ تبدیلی سے مراد اس کی داخلی فضا ہے جو نظیر کے یہاں تسلسل کا پتہ دیتی ہے۔ کلیم الدین احمد اس بنا پر نظیر کی تعریف کرتے ہیں۔ غالب نے غزل کی طرف زیادہ توجہ اس لیے دی کہ غزل مقبول تھی۔ اس سے ہٹ کر ان کے لیے سوچنا ممکن نہیں تھا۔ کلیم الدین احمد اسی پر بس نہیں کرتے ان کا خیال ہے کہ غالب مثنوی کی صنف اس لیے اختیار نہیں کر سکتے تھے کہ:

غالب میں تعمیری صلاحیت نہ تھی، جوش تھا، ولولہ تھا لیکن اس جوش و ولولہ کو وہ دیر

تک قائم نہیں رکھ سکتے تھے، شاید اسی لیے مثنوی کی طرف توجہ نہ کی۔^۱

کلیم الدین احمد نے اپنے مخصوص نظریہ شعر کی وضاحت کے لیے کلام غالب کو زیادہ مناسب سمجھا۔ غالب کی ہنرمندیوں کا ذکر کرتے کرتے اچانک انھیں صنف غزل کا خیال آجاتا ہے۔ اس کے بعد تو دنیا کی کوئی طاقت کلیم الدین احمد کو تسلسل اور ربط کی تلاش سے روک نہیں سکتی۔ غالب میں تعمیری صلاحیت نہیں تھی۔ آج کوئی سنجیدہ قاری ان کی اس رائے سے متفق نہیں ہوگا۔ جس شاعر کی اتنی شرحیں لکھی گئی ہوں اور اس کا

سلسلہ جاری ہو اس کے بارے میں یہ باتیں حیران کرتی ہیں لیکن کلیم الدین احمد کے نظر یہ شعر پر اگر نگاہ ہو تو ہمارا غم و غصہ کم ہوتا جائے گا اور اس بات کی ہم انھیں داد بھی دیں گے کہ انھیں اپنی بات کہنے کا سلیقہ ہے اور وہ اس پر اصرار بھی کرتے ہیں۔ نقاد کو جیسا ہونا چاہیے سچ پوچھیے تو یہ شان پہلی مرتبہ اردو تنقید میں کلیم الدین احمد کے یہاں نظر آتی ہے۔

کلیم الدین احمد نے میر اور غالب کا تقابلی مطالعہ تو پیش نہیں کیا ہے مگر وہ چند الفاظ کے ذریعہ دونوں کی غزل گوئی کے بنیادی فرق کو نشان زد کرنا چاہتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ میر کے یہاں گہرائی ہے، غالب کے یہاں وسعت ہے۔ وہ میر کی گہرائی کا اس شدت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ جیسے غالب کے یہاں وسعت کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں۔ میر کی غزل میں وسعت کا سبب دل گداختہ ہے شعر تو انھوں نے غالب کا درج کیا ہے اور دل گداختہ میر کے یہاں بھی موجود ہے بلکہ عملی طور پر موجود ہے:

حسن فروغ شمع سخن دور ہے اسد

پہلے دل گداختہ پیدا کرے کوئی

میر کے آرٹ میں گہرائی ہے اور شاید جہاں تک صرف گہرائی کا تعلق ہے کوئی

دوسرا شاعر میر سے آگے نہیں بڑھ سکا ہے۔ غالب کے آرٹ میں یہ گہرائی نہیں

اس میں وسعت ہے تنوع ہے۔

کلیم الدین احمد گہرائی کو ایک مخصوص معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ گہرائی کا تعلق فکر سے اتنا نہیں جتنا کہ احساس سے ہے۔ احساس میں دراصل دل گداختہ ہے۔ گہرائی کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ کلام آسانی سے سمجھ میں نہ آئے اور اس میں مختلف مفاہیم ہوں۔ کلیم الدین احمد غالب کے شعر کو درج کرنے کے بعد غالب کے یہاں بھی گہرائی دیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ پہلے ہی لکھ چکے تھے کہ غالب کے یہاں وسعت ہے اور میر کے یہاں گہرائی۔ وہ مزید وضاحت کرتے ہیں:

اس وسعت پر زور دینے کا یہ مطلب نہیں کہ اس آرٹ میں گہرائی نہیں اور یہ

مطلب بھی نہیں کہ یہ آرٹ سطحی قسم کا ہے۔^۵

میر اور غالب کو ایک ساتھ دیکھنے کی ابتدائی کوششوں میں کلیم الدین کی کوشش بہت اہم ہے۔ وہ شعروں کے تجزیہ کے بجائے دونوں شاعروں کے تخلیقی مزاج کو اہمیت دیتے ہیں۔ کلیم الدین احمد نے میر کے لیے گہرائی اور غالب کے لیے وسعت کا لفظ استعمال کر کے میر اور غالب سے اپنی گہری شناسائی کا ثبوت فراہم کیا ہے۔

غالب تنقید میں شمس الرحمن فاروقی کی دو کتابیں 'تفہیم غالب' اور 'غالب پر چار تحریریں' بطور خاص توجہ طلب ہیں۔ 'شعر شورا نگیز' کے دیباچے میں بھی میر کے ساتھ غالب کا ذکر میر اور غالب کو ایک ساتھ دیکھنے اور سمجھنے کی روایت کا آغاز ہے۔ مجموعی طور پر شمس الرحمن فاروقی نے غالب کے بارے میں جو بھی لکھا ہے اس سے ایک نئی بحث کا آغاز ہوا۔ تفہیم غالب کے کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ میں نے سہا مجددی کی شرح 'مطالب الغالب' کا مطالعہ کرتے ہوئے نظم طباطبائی کی شرح اور شمس الرحمن فاروقی کی تفہیم غالب کو خاص طور پر سامنے رکھا۔ 'تفہیم غالب' اور ان شرحوں میں جو اشعار مشترک ہیں ان کی تشریح میں فاروقی نے جس ذہانت کا ثبوت فراہم کیا ہے اس تعلق سے میں اپنی کتاب سہا مجددی میں لکھ چکا ہوں۔ میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ تفہیم غالب کے حوالے سے شمس الرحمن فاروقی کی تمام تر ذہانت اور مطالعے کی وسعت کا اولین نمونہ مطالب الغالب ہے۔ کئی ایسی اولیات سہا مجددی کی ہیں جنہیں فاروقی نے زیادہ تفصیل کے ساتھ تفہیم غالب میں لکھا۔ شمس الرحمن فاروقی کی 'تفہیم غالب' کا اصل رشتہ سہا مجددی کے مطالب ہی سے ہے۔ یوں بھی اشعار کے تجزیے میں فاروقی صاحب جیسی تکتہ رسی کہیں اور نظر نہیں آتی۔ یہ غالب کے شعروں کی تشریحات پہلے پہل 'شب خون' کے وسیلے سے قارئین تک پہنچیں۔ 'غالب پر چار تحریریں'؛ تفہیم غالب کے بعد شائع ہوئی۔ اس میں ایک مضمون 'سوانح غالب کا ایک پہلو اور مالک رام' ہے۔ غالب اور عبدالصمد کے تعلق سے مالک رام کے استفسارات سے بحث کی گئی ہے۔ اس ضمن میں قاضی عبدالودود کے مضمون کا حوالہ آنا فطری ہے۔ فاروقی صاحب قاضی عبدالودود کے تمام دلائل کو قابل قبول نہیں سمجھتے۔ مالک رام نے قاضی عبدالودود کے دو سوالوں کا ٹھیک سے جواب نہیں دیا۔ شمس الرحمن فاروقی نہ تو مالک رام کی طرف داری کرتے ہیں اور نہ ہی قاضی عبدالودود کے تمام دلائل کو قابل قبول سمجھتے ہیں۔ غالب عبدالصمد کے شاگرد تھے یا نہیں اس سلسلے میں حالی کی رائے بھی زیر بحث آئی ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ عبدالصمد کا ذکر آتے ہی قاضی عبدالودود کے مضمون کا خیال آتا ہے۔ لیکن عبدالصمد کی طرف آنے سے پہلے فاروقی صاحب کے ان خیالات کو دیکھنا ضروری ہے جن کا تعلق مالک رام کے مضمون 'مرزا غالب، حالات، عادات، خصائل' سے ہے۔ فاروقی لکھتے ہیں:

یہ مضمون ایک فرضی شخصیت کی طرف سے واحد متکلم کے صیغے میں ہے۔ متکلم نے غالب کے 'چشم دید' حالات لکھے ہیں۔ متکلم کی شخصیت فرضی ہونے کے

باوجود غالب کی شخصیت اور مزاج کی جو تصویر اس مضمون سے بنتی ہے، وہ ہزاروں محققوں کی باریک بینیوں پر بھاری ہے۔^۹

فاروقی صاحب نے ایک اقتباس بھی درج کیا ہے۔ گفتگو کی زبان غالب کی زبان معلوم ہوتی ہے۔ قاری خود کو موجود پاتا ہے۔ مالک رام کے اس انداز کی فاروقی صاحب نے بہت تعریف کی ہے بلکہ ہزاروں محققوں کی محققانہ کاوشوں پر بھاری بتایا ہے۔ بہت سے لوگ اس اسلوب کو تحقیق کی زبان کے خلاف قرار دیں گے۔ مالک رام کا یہ مضمون 'احوال غالب' مرتبہ مختار الدین احمد آرزو میں شامل ہے اور فاروقی صاحب کے مطابق یہ مضمون ان کی کتاب 'فسانہ غالب' میں موجود نہیں۔ فاروقی صاحب تحقیق کے سلسلے میں ایک دوسرا زاویہ بھی اہم سمجھتے ہیں۔ اگر حقیقت کے اظہار میں قصہ گوئی شامل ہو جائے تو یہ اس قصہ گوئی سے مختلف ہوگی جسے ہم واقعی قصہ گوئی کہتے ہیں۔ مجھے فاروقی صاحب کی اس پسندیدگی کو دیکھتے ہوئے محمد حسین آزاد کی 'آب حیات' کا خیال آتا ہے لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ مالک رام نے زبان کو تخلیقی ہونے سے بچایا ہے۔ غالب کے مکتب جانے اور کم و بیش بارہ سال میں مکتب چھوڑ دینے کا ذکر ہے۔ شمس الرحمن فاروقی نے غالب اور حالی کے بیانات سے جو نکات پیدا کیے ہیں وہ خاصے دلچسپ ہیں:

ایک نکتہ جس پر مالک رام کی نظر نہیں گئی ہے، خود اس بات سے متعلق ہے کہ غالب کی زبان سے کبھی کبھی سنا گیا کہ عبدالصمد کا کوئی وجود نہیں۔ حالی یہ تو کہتے نہیں کہ میں نے خود غالب کو یہ کہتے سنا کہ عبدالصمد فرضی شخص ہے۔ حالی صرف یہ کہتے ہیں کہ غالب کی زبان سے کبھی کبھی سنا گیا۔ ہمارے پاس اس بات کی کوئی شہادت نہیں کہ غالب نے واقعی ایسا کہا تھا۔ حالی یہ بھی نہیں بتاتے کہ یہ بات ان سے کس نے کہی۔^{۱۰}

فاروقی صاحب کا یہ خیال بھی ہے کہ 'قاطع برہان' کی اشاعت اول کے وقت غالب کی عمر پینتھڑھ سال تھی۔ 'قاطع برہان' کا اسلوب تو پر اعتماد ہے اور اس عمر میں کوئی انھیں بے استاد کہتا تو انھیں پریشانی ہوتی۔ قاضی عبدالودود نے دلیل پیش کی تھی کہ قاطع برہان میں انھوں نے عبدالصمد کو استاد کامل کے طور پر اس لیے پیش کیا تا کہ لوگ دیکھیں کہ اس کا استاد کس قدر عربی اور فارسی کا عالم ہے۔ شمس الرحمن فاروقی یہ بھی لکھتے ہیں کہ غالب کا یہ قول کہ لوگ مجھے بے استاد کہتے تھے ۱۸۶۲ کا نہیں ہو سکتا۔ وہ مومن اور صہبائی کا حوالہ دیتے ہیں کہ انھیں غالب کا حریف کہا جا سکتا ہے مگر مومن ۱۸۵۲ میں، اور صہبائی ۱۸۵۷ میں انتقال کر چکے تھے۔ آزرہ کو غالب درست سمجھتے ہیں۔ یہ باتیں مالک رام کے ذہن میں نہیں آئیں۔ ایسا لگتا ہے کہ فاروقی

صاحب مالک رام کے دلائل کے پہلو بہ پہلو اپنے پیش کردہ دلائل سے قاضی عبدالودود کے تحقیقی مقدمات کو کمزور ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات تو قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ ۶۵ سال میں غالب کو بے استادا کا طعنہ سننے کا خوف نہیں ہو سکتا تھا، مگر اسے قرین قیاس ہی کہا جائے گا۔ عمر کی کسی بھی منزل میں یہ خواہش پیدا ہو سکتی ہے کہ لوگ اسے کسی بڑے عالم کا شاگرد کہیں۔ پھر قاطع برہان میں اپنے استادا کا تحریری ذکر کرنا ایک معنی تو رکھتا ہے۔ حالی نے لکھا ہے غالب سے سنا گیا کہ عبدالصمد فرضی شخص ہے۔ غالب کی زبان سے کبھی کبھی سنا گیا کہ مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ بات حالی سے غالب سے نہیں سنی ہے بلکہ کسی اور نے انھیں بتایا ہے۔ سنا گیا، یہ زبان سننے کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ ان تمام بیانات کی روشنی میں قاضی عبدالودود نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ مالک رام سے رد نہیں ہو سکا گو کہ فاروقی صاحب نے مالک رام کے جواب کی تعریف کی ہے۔ خود فاروقی صاحب نے شکایت کی ہے کہ مالک رام نے قاضی صاحب کے اعتراض کا جواب نہیں دیا۔

شمس الرحمن فاروقی نے قاضی عبدالودود اور مالک رام کے بیانات کی یکساں طور پر تعریف کی

ہے:

لیکن مالک رام صاحب نے یہ نکتہ بہت خوب نکالا ہے کہ ”کہیں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ غالب کی زبان سے یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی حالی لکھتے ہیں کہ عبدالصمد فی الواقع ایک پارسی نژاد آدمی تھا اور مرزائے اس سے کم و بیش فارسی زبان سیکھی تھی۔“ ظاہر ہے کہ حالی ایماندار آدمی تھے۔ اگر انھیں کسی قسم کا شک ہوتا کہ عبدالصمد کا وجود محض غالب کی اختراع ہے تو وہ یہ جملہ اتنے حتی انداز میں نہ لکھتے۔ وہ غالب کی مدلل مداحی ضرور کر رہے تھے (جیسا کہ قاضی صاحب کا ارشاد ہے) لیکن عبدالصمد کی شاگردی غالب کے لیے کوئی مایہ افتخار نہ تھی کہ جس کو ثابت کرنا حالی کے لیے ضروری ہوتا۔ اگر ان سب باتوں کے باوجود حالی صاف صاف یہ کہتے ہیں کہ عبدالصمد واقعی ایک شخص تھا اور غالب نے اس سے فارسی پڑھی تھی تو ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ کم سے کم حالی کی نظر میں عبدالصمد ایک واقعی شخص تھا اور غالب کے ”بجرتخیل کی ایک موج“ نہیں بلکہ غالب کی ادبی شخصیت کے سرچشموں میں سے ایک تھا۔^{۱۱}

حالی نے عبدالصمد کے تعلق سے لکھا ہے کہ غالب کی زبان سے سنا گیا۔ اس کا مطلب فاروقی

صاحب نے یہ نکالا کہ حالی سے یہ بات غالب نے نہیں کہی بلکہ کسی اور سے حالی کو معلوم ہوئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مالک رام سنا گیا سے وہ مطلب نہیں نکالتے جو فاروقی صاحب نے نکالا ہے۔ ان کا جملہ کہ حالی غالب کی زبان سے یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی لکھتے ہیں کہ حالی نے سب کچھ سننے کے بعد عبدالصمد کے حقیقی وجود کو کیوں کر تسلیم کیا۔ اس سوال کا جو جواب دونوں حضرات نے دیا ہے وہ محض بات سے بات کرنے کی کوشش ہے۔ حالی شریف آدمی تھے اس سے کسی کو انکار نہیں مگر یہ کیسی شرافت ہے کہ ایک طرف انھیں عبدالصمد کے فرضی وجود کا علم ہے اور دوسری طرف استاد کی محبت میں استاد کی نفی کو اثبات میں تبدیل کر دینا چاہتے ہیں۔ فاروقی صاحب کی یہ منطق بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ حالی کو اس بات کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ یہ ثابت کیا جائے کہ واقعی عبدالصمد غالب کے استاد تھے۔ یہ بات غالب کے لیے باعث افتخار نہ تھی۔ اگر یہ بات مایہ افتخار نہ تھی تو عبدالصمد کے ذکر کی ضرورت ہی کیا تھی۔ فاروقی صاحب نے مالک رام کی محبت میں اتنے نکات پیدا کیے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ محمد حسین آزاد نے آب حیات میں عبدالصمد کا ذکر کیا ہے:

ایام سیاحت میں ہندوستان کی طرف آنکلا اور مرزا سے بھی ملاقات ہوئی گرچہ
ان کی عمر اس وقت ۱۴ برس کی تھی مگر وہی مناسبت ازلی طبیعت میں تھی جس نے
اسے کھینچا اور دو برس تک گھر میں رکھ کر اکتساب کمال کیا۔ اس روشن ضمیر کے
فیضان صحبت کا انھیں فخر تھا۔^{۱۲}

محمد حسین آزاد نے عبدالصمد سے ملاقات کے وقت غالب کی عمر ۱۴ سال بتائی ہے۔ فاروقی صاحب نے کئی مرتبہ اوائل عمری کا ذکر کیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اگر عبدالصمد کے حوالے کی انھیں ضرورت محسوس ہوئی ہوگی تو وہ کلکتہ کے قصبے کے وقت۔ محمد حسین آزاد نے تو غالب کے گھر پر عبدالصمد کے قیام کی مدت بھی بتا دی ہے۔ جس شخص کے ذہن میں فارسی دانی کے تعلق سے اپنی انفرادیت اور قادر الکلامی کی بات گھر کر گئی ہو اور وہ زمانے سے اس کی تائید بھی چاہتا ہو وہ عمر کی کسی بھی منزل میں کسی قصے یا واقعے کو راہ دے سکتا ہے۔ مجھے فاروقی صاحب کی یہ بات بھی مالک رام کی طرفداری معلوم ہوتی ہے:

عبدالصمد کے وجود پر مالک رام کے اکثر دلائل ایسے ہیں جنہیں غالب کے
مزاج اور طرز فکر سے ہم آہنگ کہا جاسکتا ہے۔ غالب کی افتاد طبع سے مالک
رام کی وجدانی مناسبت کے باعث مالک رام کے ایسے دلائل میں استحکام آ گیا
ہے۔^{۱۳}

قاضی عبدالودود اگر اس عبارت کو پڑھ لیتے تو وجدانی مناسبت کی دھجیاں اڑا دیتے۔ ان کے تحقیقی طریقہ کار میں اس ترکیب کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ مالک رام کے حوالے سے فاروقی صاحب کا یہ مضمون غالب کے نقادوں کو ایک تازہ یاد ہے۔ ایک ایسا شخص جس نے غالب کے شعری متن کے ساتھ اتنا طویل سفر طے کیا ہو وہ غالب کے ایک استاد کی روایت کے سلسلے میں تحقیقی معاملات میں دلچسپی رکھتا ہے۔ ورنہ تو متن ہی سب کچھ ہے جس کے نام پر لوگ تحقیق کا جو کھم اٹھانا نہیں چاہتے۔ شمس الرحمن فاروقی ادب کے مختلف معاملات میں یکساں طور پر دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں اور ہر جگہ ان کی ذہانت اور مطالعے کی وسعت ایک ہی طرح سے ہم کلام ہوتی ہے۔ مطالعہ غالب یا غالب تنقید میں شمس الرحمن فاروقی کی اولیت یہ ہے کہ انھوں نے غالب کے دو محققین مالک رام اور قاضی عبدالودود کی غالبیات کو عبدالصمد کے حوالے سے قارئین تک پہنچایا اور یہ بتایا کہ متن ہی سب کچھ ہے کا سبق اپنے پہلو بہ پہلو دوسرے اسباق کو بھی ساتھ لاتا ہے۔ ان کے مضمون دیباچہ انتخاب کلیات غالب (اردو) کا ابتدائی حصہ بھی تحقیقی نوعیت کا ہے۔ میں اپنی بات کہنے کے لیے تحقیقی نوعیت کا ٹکڑا استعمال کر رہا ہوں۔ لوگ کہیں اسے روایتی معنوں میں دیکھنا نہ شروع کر دیں۔ فاروقی صاحب کو تحقیقی معاملات طے کرنے کے بعد متن کی تنہیم اور تجربے کی طرف آنا ہوتا ہے۔ غالب کا متداول دیوان، نسخہ حمید، نسخہ عرشی دیوان غالب مرتبہ کالی داس گپتا رضا، نسخہ امر وہہ بخط غالب وغیرہ کے بارے میں ان کی معلومات وافر بھی ہے اور واضح بھی۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے نامور نقادوں اور ادیبوں نے نسخہ عرشی کو پڑھا نہیں ہوگا۔ ایک اقتباس ملاحظہ کیجئے:

عرشی صاحب نے اپنے نسخے کو چار حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلا حصہ ان اشعار پر مشتمل تھا جو غالب نے ۱۸۳۳ میں مرتب کردہ دیوان میں شامل نہیں کیے تھے اور جو بعد میں نسخہ حمید والے اشعار کے نام سے مشہور ہوئے۔ عرشی صاحب نے اس حصے کا نام گنجینہ معنی رکھا تھا۔ دوسرا حصہ ’نوائے سروش‘ کے نام سے اس کلام پر مشتمل تھا جو غالب کا متداول کلام ہے۔ تیسرا حصہ وہ کلام تھا جو کسی دیوان کے متن میں نہیں ملتا لیکن جس کی بازیافت مختلف نسخوں کے حواشی یا اخباروں اور بیاضوں کے ذریعہ ممکن ہو سکتی تھی۔ عرشی صاحب نے اس کا نام ’یادگار نامہ‘ رکھا تھا۔ چوتھا حصہ (جو پہلے ایڈیشن ۱۹۵۸) میں نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں وہ کلام ہے جو پہلے ایڈیشن کی اشاعت کے وقت تک دریافت نہیں ہوا تھا۔ ’باد آورڈ‘ کے نام سے اس نئے کلام پر مشتمل تھا جو نسخہ امر وہہ یا نسخہ بھوپال یا

’نسخہ‘ عرشی زادہ نامی مخطوطے کے ذریعہ دریافت ہوا۔ قاعدے کی رو سے اسے بھی ’گنجینہ‘ معنی کا حصہ ہونا تھا لیکن اس کی دریافت اس وقت ہوئی جب نسخہ عرشی کا دوسرا ایڈیشن پریس چاچکا تھا لہذا اسے الگ حصے کے طور پر اس ایڈیشن میں شامل کیا گیا۔ میں نے اس حصے کو الگ سے اس لیے رکھا ہے کہ مختلف وجوہ کی بنا پر اس مخطوطے کے بارے میں طرح طرح کے تنازعات پیدا ہوئے اور غالبیات میں اس کا خاص مقام ہے۔ یادگار نامہ کے بعض مشمولات کو میں غالب کا کلام نہیں مانتا۔ لہذا ان میں سے کوئی شعر شامل انتخاب نہیں کیا۔^{۱۴}

شمس الرحمن فاروقی اس دیباچہ کے تحقیقی معاملات سے گزر کر جب تنقید کی طرف آتے ہیں تو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ جیسے کوئی گریز کا معاملہ ہو۔ ان کا یہ کہنا کہ غالب کا متداول دیوان ہی غالب کا نمائندہ کلام ہے اور میں نے اسی دیوان سے زیادہ انتخاب کیا ہے تو یہ عمل تنقیدی نہیں تو اور کیا ہے۔ نسخہ عرشی میں شامل یادگار نامہ کے اشعار کو اگر وہ غالب کا کلام نہیں سمجھتے ہیں تو اس کا شعور انھیں کلام غالب کے گہرے مطالعے ہی نے بخشا ہے۔ فاروقی صاحب کا یہ فیصلہ محقق کا نہیں بلکہ نقاد کا ہے۔

غالب کی شاعری بیسویں صدی کے اذہان سے کیوں کر قریب ہے اس بارے میں آل احمد سرور نے اپنے مضمون ’غالب اور جدید ذہن‘ میں اظہار خیال کیا ہے۔ وہ تھلیک کو اس عہد کا بنیادی مسئلہ بتاتے ہیں۔ فاروقی صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ غالب آخری کلاسیکی اور پہلے جدید شاعر ہیں۔ شاید یہ بات پہلے پہل آل احمد سرور نے لکھی تھی۔ فاروقی صاحب نے مجموعی طور پر غالب کی مقبولیت کے جو اسباب بتائے ہیں ان میں بڑی تازگی ہے اور عصری شعور کا اظہار بھی۔ اس حصے کو پڑھ کر یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ فاروقی صاحب غالب اور غالب کی شاعری کو اس عہد کے سماجی سیاق میں دیکھ رہے ہیں اور اپنے انداز سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ کام بعض ترقی پسندوں نے بھی کیا مگر فاروقی صاحب غالب کے بعض فکری پہلوؤں کو عصری و سماجی سیاق میں دیکھنے کے باوجود انھیں شعری اسلوب کے طور پر دیکھتے ہیں:

یہ بات تو سامنے کی ہے کہ شاعری کے اعتبار سے ہماری صدی استعارے اور ابہام کی صدی ہے اور غالب کی شاعری کے نمایاں ترین اوصاف اس میں استعارے کی وسعت اور رنگارنگی اور ابہام کی پیدا کردہ کثیر المعنویت ہیں۔^{۱۵}

ہماری صدی سے مراد بیسویں صدی کا نصف آخر ہے۔ جدیدیت نے استعارے اور ابہام کو شاعری کا اصل جوہر بنایا تھا۔ ترسیل کی بحث بھی اسی لیے شروع ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ فاروقی صاحب

نے اسے مخصوص نقطہ نظر کی بنا پر اپنی صدی کو استعارے اور ابہام کی صدی بتایا ہے اور اگر یہ بات ہے تو بھی اسے غالب کی مقبولیت کا اصل سبب قرار نہیں دیا جاسکتا۔ انھوں نے بیسویں صدی کے مزاج کو استغہام اور تجسس سے عبارت بتایا ہے۔ غالب کے کلام سے قربت کا سبب محض استعارہ نہیں بلکہ استغہام اور تجسس ہے۔ میں پہلے ہی لکھ چکا ہوں کہ شمس الرحمن فاروقی غالب کے استعاراتی نظام کے ساتھ غالب کی جدیدیت کے تاریخی اور سیاسی پس منظر کی جانب اشارے کرتے ہیں۔ ایک معنی میں یہ اشارے اس بات کا اشاریہ ہیں کہ چاہے غالب کے اسلوب پر جتنی بھی گفتگو کر لی جائے اگر میر اور عہد میر سے انھیں مختلف اور آگے کا ثابت کرنا ہے تو تاریخی اور سماجی سیاق کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ فاروقی صاحب نے جرجانی کے حوالے سے دو طرح کے استعاروں کا ذکر کیا ہے۔ ایک حسیاتی اور دوسرا منطقی۔ منطقی استعاروں کے معنی لامحدود ہوتے ہیں۔ فاروقی صاحب کے یہ جملے یاد رکھنے کے لائق ہے:

غالب کے یہاں ان استعاروں کا عمل انکشاف کا نہیں، بلکہ سوالیہ نشان کا ہے۔

یعنی غالب کے استعارے ہمیں کائنات اور وجود کے بارے میں استغہام و

استفسار پر مائل کرتے ہیں۔^{۱۱}

اگر غالب کے استعارے استغہام اور استفسار پر مائل کرتے ہیں تو غالب کی شعریات یقیناً اس شعریات سے مختلف ہوگی جو میر و سودا کی ہے۔ ایسی صورت میں غالب کے تعلق سے بار بار کلاسیکی شعریات کا حوالہ دینا ایک معنی میں غالب کی تخلیقی و تجلی دنیا کو محدود کرنا ہے۔ فاروقی صاحب تو صاف طور پر لکھتے ہیں:

غالب تہذیبی بحران کے پیدا کردہ اس احساس کے شاعر ہیں کہ ایشیا و یسپا نہیں

ہیں جیسی نظر آتی ہیں۔ حقائق وہ نہیں ہیں جو ہمیں سکھائے گئے ہیں۔ اس کا نتیجہ

یہ ہوا کہ غالب کے یہاں رفتار = جمود، وجود = عدم، عقل = وحشت، غیب =

ظہور = ناپیدائی جیسے مضمون عام ہیں۔ لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر غالب نے

اس ذہنی جغرافیے کو بھی بدل دیا اور اس داخلی سرزمین کی آب و ہوا بدل دی جن

سے غزل کی شاعری عبارت ہے۔^{۱۲}

فاروقی صاحب غالب کی بدلی ہوئی دنیا کا ذکر تو کرتے ہیں مگر کلاسیکی شعریات سے ان کی نگاہ ہٹتی نہیں ہے۔ غالب کے ساتھ وہ لازماً میر کا ذکر کرتے ہیں۔ جہاں بھی میر اور غالب کے شعری مزاج کے فاصلے کا ذکر کیا ہے وہ ان ہی سے مخصوص ہے۔ انھوں نے میر کی تخلیقی دنیا کو خود مکتفی کہا ہے۔ فاروقی صاحب نے شہر یار کے حوالے سے جدیدیت کی شاعری کو بھی خود مکتفی کہا تھا۔ غالب کو تہذیبی بحران کا پیدا

کردہ بنا کر فاروقی صاحب نے ترقی پسند غالب تنقید کے اعلیٰ نمونوں سے رشتہ قائم کر لیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ بحر ان کو بھی اپنے مخصوص نقطہ نظر کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ احتشام حسین نے 'غالب کا تفکر' جیسا مضمون لکھا جس میں غالب کو غالب کے عہد اور غالب کے ماضی کے ساتھ رکھ کر دیکھنے کی کوشش کی گئی۔ احتشام حسین نے غالب کو تاریخ کے حوالے کر دیا ہے۔ محمد حسن نے اپنے کئی مضامین میں غالب کو تاریخ سے الگ تو نہیں کیا مگر تاریخ کی لے کچھ مدھم ضرور ہوئی۔ فاروقی صاحب کے بعض خیالات اس وجہ سے بھی مجھے محمد حسن کے خیالات سے قریب معلوم ہوتے ہیں۔ فاروقی صاحب نے میر اور غالب کے کئی شعروں کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھا ہے۔ وہ یہ تو کہتے ہیں کہ غالب نے ذہنی آب و ہوا اور داخلی جغرافیہ بدل دیا مگر وہ یہ نہیں لکھتے کہ غالب نے شعریات کو بھی تبدیل کر دیا۔ اس مضمون کے آغاز میں انھوں نے کلاسیکی شعریات کی روشنی میں غالب کو دیکھنے کا ذکر کیا ہے۔ وہ یہاں ہر زمانے کی اپنی ترجیحات کا ذکر کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں:

گذشتہ بیس پچیس برس میں جس غالب سے ہم آشنا ہوئے ہیں وہ بڑی حد تک
بجنوری اور شیخ اکرام کے غالب سے مختلف ہے لیکن قرائن بتاتے ہیں کہ اب جو
غالب ہمارے سامنے آئے گا وہ گذشتہ ربع صدی کے بھی غالب سے تھوڑا
بہت مختلف ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب غالب اور دوسرے کلاسیکی شعرا کو اردو
کے کلاسیکی معیاروں اور اردو کی کلاسیکی شعریات کی روشنی میں پڑھنے کی کوشش
شروع ہو رہی ہے۔^{۱۸}

غالب کو کلاسیکی شعریات کی روشنی میں پڑھنا کلام غالب کا بنیادی تقاضہ ہے۔ مگر یہ سوال اپنی جگہ قائم رہتا ہے کہ وہ بجنوری، شیخ اکرام بلکہ خود فاروقی صاحب کے غالب سے کتنا مختلف ہوگا اور اگر مختلف ہوگا تو کیا اس بنیاد پر غالب کا وہ اختصاص سامنے آئے گا جو فاروقی صاحب کی تنقید کے ذریعہ سامنے آیا۔ فاروقی صاحب سے تھوڑا مختلف ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی نگاہ میں غالب کی عظمت کلاسیکی شعریات کی پاسداری کی بنا پر ہی نہیں بلکہ اس میں تھوڑا رخنہ پیدا کرنے کے سبب ہے۔ وہ خود لکھتے ہیں:

غالب ہمارے کلاسیکی شاعروں میں واحد شاعر ہیں جن کا مطالعہ اگر خالص
مغربی شعریات کی روشنی میں کیا جائے تو بھی وہ بڑی حد تک کامیاب ہوگا
کیونکہ ان کا ذہن جدید کے رجحانات کو بار بار anticipate کرتا ہے اور
اگرچہ وہ کائنات کو مشرقی کلاسیکی نظر سے دیکھتے ہیں لیکن جگہ جگہ اس کے بارے

میں استنبہام بھی کرتے ہیں اور مروج اقدار کو الٹ پلٹ کر دیکھنے کی بھی سعی کرتے ہیں لیکن یہ بات ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ مشرقی شعریات، مشرقی تہذیب اور مشرقی نظریہ کائنات (world view) سے پوری ہمدردی اور واقفیت کے بغیر غالب کا مطالعہ مکمل نہیں ہو سکتا۔^{۱۹}

فاروقی نے غالب کے سلسلے میں جذباتی رویہ اختیار نہیں کیا۔ غالب کی شاعری کے کسی نہ کسی بنیادی مسئلے کو سمجھنے اور حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ فاروقی صاحب غالب کو پڑھتے اور سمجھتے ہوئے بھی میر سے خود کو الگ نہیں کر پاتے۔ فاروقی صاحب غالب کے کسی شعر کی تفہیم کرتے ہیں اور انھیں میر کا شعر یاد آجاتا ہے۔ بعض مقامات پر وہ میر کو زیادہ نمبر بھی دیتے ہیں۔ غالب کی شاعری کے امتیازات کے مختلف پہلو ہیں۔ ان پہلوؤں کی نشاندہی فاروقی صاحب نے بھی کی ہے مگر ان کی نگاہ میں سب سے اہم پہلو غالب کی خیال بندی ہے۔ چنانچہ وہ غالب کے کسی اور فنی حسن پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہاں بھی خیال بندی کا انھیں خیال رہتا ہے۔ یہ خیال بندی مطالعہ میر میں ان کے یہاں سائے کی طرح پیچھا نہیں کرتی۔ خیال بندی غالب کا مطالعہ ہر اس شخص کو ایک مرتبہ ضرور کرنا چاہیے جسے غالب تنقید میں دلچسپی ہے۔ فاروقی صاحب نے اول تو خیال بندی کی اصلاح کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ اصلاح پہلی مرتبہ کس نے استعمال کی؟ غالب کو اگر انھوں نے خیال بند کہا ہے کہ تو اس کی بنیادیں کیا ہیں؟ شمس الرحمن فاروقی کا یہ مضمون ان کے تنقیدی طریقہ کار اور مزاج سے پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ وہ پہلے لکھ چکے ہیں کہ جو استعارے عقلی ہیں ان سے غالب کو دلچسپی ہے۔ کلاسیکی شاعری میں اگر خیال بندی غالب رجحان کی حیثیت رکھتی ہے تو ایسی صورت میں اسے نوآبادیاتی فکر کے خلاف ایک تہذیبی ایجنڈے کی شکل میں دیکھا جاسکتا ہے۔ ناصر عباس نیر نے اسے مشرقی تخیل کا نام دیا ہے۔ کیا مشرقی تخیل کا خیال بندی سے کوئی رشتہ ہے؟ خیال بندی ہی وہ شعری روش تھی جسے حالی آزاد امداد امام اثر اور شبلی نے جدید تصور حقیقت کے خلاف سمجھا اور اس کی گرفت کی۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر جس حقیقت پسندی کا فروغ ہوا اس میں خیال بندی کے لیے گنجائش نہیں تھی۔ شمس الرحمن فاروقی کا خیال ہے کہ انگریزی تعلیم کی وجہ سے خیال بندی کو لوگ سمجھنے سے قاصر تھے یا اسے غیر ضروری تصور کرتے تھے۔ فاروقی صاحب نے شاہ نصیر کو خیال بندی کا باضابطہ آغاز کرنے والا بتایا ہے۔ بلکہ فاروقی صاحب نے ناسخ، شاہ نصیر اور ذوق کی تثلیث بنائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی، سراج، میر، سودا وغیرہ کے یہاں خیال بندی کی وہ صورت نہیں ہے جو ناسخ، شاہ نصیر اور ذوق کے یہاں ہے۔ گویا خیال بندی اتنی بڑی چیز تھی کہ اسے اردو شاعری کا حصہ بننے

میں خاصا وقت لگ گیا اور اس لحاظ سے شاہ نصیر سے پہلے کی شاعری محرومی کی شکار رہی۔ ایک اقتباس ملاحظہ کیجیے:

شاہ نصیر، ناسخ، ذوق وغیرہ میں اکثر خوبیاں ایسی ہیں جو غالب میں بھی ہیں لیکن ان بزرگوں کا کلام یا تو پڑھا ہی نہیں گیا، یا اگر پڑھا بھی گیا تو اس نقطہ نظر سے نہیں کہ غالب اور ناسخ وغیرہ میں کچھ اشتراکات تلاش کیے جائیں۔ اس طرح غالب کے بعض اہم خصائص، جو تمام خیال بندوں میں مشترک ہیں۔ صرف غالب کے خصائص قرار دیے گئے۔

ادبی تاریخ کے حوالے سے دیکھیں تو واقعہ یہ ہے کہ خیال بندی کا باقاعدہ آغاز ہمارے یہاں شاہ نصیر سے ہوا (اگرچہ سودا اور میر سوزا کا دکا جگہ میر اور پھر آخری زمانے میں مصحفی کے یہاں اس کے نشانات مل جاتے ہیں) ناسخ و آتش نے اس کو عروج دیا اور غالب نے اسے درجہ کمال تک پہنچا دیا۔^{۱۱} اس بات کے باوجود کہ غالب کی بہت سی غزلیں شاہ نصیر اور ناسخ کی زمینوں میں ہیں، اس بات کا اعتراف اب تک نہیں ہوا ہے کہ شاہ نصیر اور ناسخ نہ ہوتے تو غالب نہ ہوتے۔^{۱۲}

شمس الرحمن فاروقی غالب کی خیال بندی کو ایک روایت کا حصہ بھی قرار دیتے ہیں اور اس کے امکانات کو روشن کرنے والا بھی قرار دیتے ہیں۔ یہ روایت شاہ نصیر اور ناسخ سے ہوتی ہوئی غالب تک پہنچی۔ فاروقی صاحب غالب کے خصائص کو شاہ نصیر اور ناسخ کے خصائص بھی بتاتے ہیں۔ یہ روایت کو دیکھنے کا بین المتونی زاویہ ہے مگر عجیب بات ہے کہ خیال بندی کی روایت شاہ نصیر سے پہلے بہت کمزور تھی۔ یہ فاروقی صاحب کا خیال ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ شاہ نصیر اور ناسخ کا کلام بہت توجہ سے نہیں پڑھا گیا۔ اس میں کسی طرح کی سازش بھی نہیں تھی۔ ان دونوں کا مجموعی رنگ سخن جذبے اور احساس سے خالی ہے جس کی فاروقی کی نظر میں کوئی منطق نہیں ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ غالب کا کلام جہاں خیال بندی کے باوجود شاہ نصیر اور ناسخ کے مقابلے میں زیادہ بامعنی ہے وہ غالب کی تخلیقی قوت کے سبب ہے۔ لیکن مضامین اور زمینوں کی اولیت کا سہرا شاہ نصیر اور ناسخ کے سر ہے۔ لہذا غالب کی انفرادیت بھی روایت کے حوالے کی متقاضی ہے۔

یہ روایت کا بین المتونی تصور ہی تو ہے کہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر شاہ نصیر اور ناسخ نہ ہوتے تو غالب

بھی نہیں ہوتے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اگر میر نہیں ہوتے تو غالب بھی نہیں ہوتے۔ شاید یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اگر شاہ نصیر اور ناسخ نہیں ہوتے تو غالب کے ایک بڑے حصے کا وہ اسلوب نہ ہوتا جسے انہوں نے رد کر دیا۔ متداول دیوان میں جو اشعار خیال بندی کے ذیل میں آتے ہیں انہیں خیال بندی کے نقطہ نظر سے بہت کم دیکھا گیا۔ شارحین نے بھی کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ فاروقی صاحب کی نظر ان اشعار میں خیال بندی کے عمل کو دیکھنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ فاروقی صاحب نے شاہ نصیر کی غزل کے تین اشعار درج کیے ہیں اور اس کے ایک شعر کا تقابل غالب کے شعر سے کیا ہے۔

اشک کیا دیدہ تر سے سر مرگاں نکلا
نور چشم اس کو سمجھتے تھے یہ طوفاں نکلا

(شاہ نصیر)

دل میں پھر گریہ نے اک شور اٹھایا غالب
آہ جو قطرہ نہ نکلا تھا سو طوفاں نکلا

(غالب)

فاروقی صاحب رقمطراز ہیں:

کوئی شک نہیں کہ مقطع ہی کیا۔ غالب کی یہ پوری غزل ہی بڑی شاعری کا نمونہ ہے، اور شاہ نصیر کی غزل بڑی شاعری کے رتبے کو نہیں پہنچتی۔ لیکن انصاف شرط ہے۔ 'قطرہ اشک، طوفاں نکلا' کا مضمون 'شاہ نصیر نے پہلے باندھا تھا۔'^{۲۲}

ان دونوں اشعار کا تجزیہ پڑھ کر فاروقی صاحب سے یہ سوال کرنے کو جی چاہتا ہے کہ غالب کے مقابلے میں شاہ نصیر کا شعر کیوں مقبول نہیں ہوا۔ فاروقی صاحب نے اس شعر کے سلسلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ مناسبت الفاظ کے لحاظ سے شاہ نصیر کا پلہ بھاری ہے۔ شاہ نصیر کے شعر میں 'نور چشم' کی ترکیب انہیں بہت متاثر کرتی ہے۔ فاروقی صاحب نے غالب کے لفظ 'شور' کی تعریف کی ہے مگر ان کا دل شاہ نصیر کی شعری مناسبتوں میں اٹکا ہوا ہے۔ شاہ نصیر کی تمام رعایتوں کے باوجود غالب کے یہاں قطرہ اشک دل کی نسبت کے ساتھ زیادہ متاثر کرتا ہے۔ فاروقی صاحب اس جانب متوجہ نہیں ہوئے۔ کلاسیکی شاعری میں آنسو کا مضمون لفظ دل کے استعمال سے زیادہ بامعنی نظر آتا ہے۔ شاہ نصیر کے یہاں دل کا معاملہ بالکل پوشیدہ ہے۔ رونے کا سارا عمل دیدہ تر کے ساتھ وابستہ ہے۔ غالب کے شعر کو پڑھ کر قائم چاند پوری کا شعر یاد آتا ہے:

آج کے رونے میں جی ڈوب چلا تھا لیکن

نالہ دل نے رکھا مجھ کو خبردار بہت

فاروقی صاحب لکھتے ہیں:

ہاں یہ درست ہے کہ غالب نے اپنے مخصوص قول مجال سے کام لیتے ہوئے

قطرے کا نہ نکلنا ہی سے اس کا نکلنا ثابت کر دیا۔^{۲۳}

شور گریہ کی ہی وجہ سے ہے۔ میرا خیال ہے کہ شعر کا معنوی پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گریہ کو، ہم قطرہ بھی نہیں سمجھتے تھے مگر وہ طوفان ثابت ہوا لیکن فاروقی صاحب کی نگاہ اس معنوی پہلو کی طرف نہیں گئی۔

حواشی

- ۱ اردو شاعری پر ایک نظر (حصہ اول): کلیم الدین احمد، بک امپوریم، ہنری باغ، پٹنہ، ۲۰۱۶ء، ص ۱۴۲
- ۲ ایضاً، ص ۱۴۴ ۳ ایضاً، ص ۱۴۴
- ۴ ایضاً، ص ۱۴۵ ۵ ایضاً، ص ۱۴۵
- ۶ ایضاً، ص ۱۴۹ ۷ ایضاً، ص ۱۵۰
- ۸ ایضاً، ص ۱۵۰
- ۹ غالب پر چار تحریریں: شمس الرحمن فاروقی، غالب انسٹی ٹیوٹ، نئی دہلی، ۲۰۰۱ء، ص ۴۲
- ۱۰ ایضاً، ص ۵۱-۵۰ ۱۱ ایضاً، ص ۵۰
- ۱۲ ایضاً، ص ۶-۲۸۵ ۱۳ ایضاً، ص ۵۴
- ۱۴ ایضاً، ص ۸-۵۷ ۱۵ ایضاً، ص ۶۲
- ۱۶ ایضاً، ص ۶۳ ۱۷ ایضاً، ص ۶۷-۶۶
- ۱۸ ایضاً، ص ۶۶ ۱۹ ایضاً، ص ۸-۷۷
- ۲۰ ایضاً، ص ۹۰ ۲۱ ایضاً، ص ۹۲
- ۲۲ ایضاً، ص ۹۳-۹۲ ۲۳ ایضاً، ص ۹۳